

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JOFREY R. CAMPOS

Associate Professor II

Bulacan State University

jjddcampos@gmail.com

“ANG PINAGMUMULAN NG TUNAY NA KARUNUNGAN”

Ang pagkakataong mamuno at maglingkod
ay kaloob na ipinahihiram lamang sa tao.
Huwag itong gawing trono ng pagmamataas,
yamang ang lahat ng kapangyarihan ay panandalian.

Sa bawat pagkilala,
itaas ang paningin sa Diyos na nagbigay ng pagkakataon.
Siya ang nagbubukas ng mga pinto,
at Siya rin ang may hawak ng bawat panahon.

Humingi ng talino upang makapili nang tama,
ng habag upang maunawaan ang iba,
at ng lakas upang magpatuloy sa gitna ng matinding pagsubok;
sapagkat so totoo lang, hindi sapat ang sariling kakayahan lamang.

Marahil maging mahusay at epektibo ang isang pinuno,
ngunit kulang pa rin kung walang kapakumbabaan.
Ang tunay na karunungan ay hindi mula sa sarili,
kundi mula kay Jesus na nagliliwanag sa bawat hakbang.